

Analýza výsledkov cyklického výkonového testu MOS tranzistora podporená 3D elektrotepnými simuláciami

Patrik Suhaj, Aleš Chvála

Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

xsuhaj@stuba.sk

Abstrakt – Táto práca sa zaoberá analýzou výsledkov cyklického výkonového testu výkonového MOS tranzistora s využitím 3D elektrotepných simulácií. Cieľom je hodnotenie spoľahlivosti a odolnosti súčiastky voči cyklickému namáhaniu. Testovanie bolo realizované na výkonovom tranzistore v puzdre PowerFLAT 5x6, ktorý bol osadený na dosku plošného spoja (DPS) pomocou Sn/Pb spájky. Počas experimentu bol tranzistor podrobený cyklickému zahrievaniu a chladeniu, pričom sa monitorovali teplotné a elektrické charakteristiky. Optická analýza odhalila degradáciu spájky, ktorá bola potvrdená aj 3D tepelnými a elektrickými simuláciami v programe COMSOL Multiphysics. Výsledky poukazujú na vplyv tepelného cyklovania na mechanickú stabilitu kontaktov a poskytujú cenné informácie pre optimalizáciu spoľahlivosti výkonových MOS tranzistorov.

1 Úvod

Výkonový MOS tranzistor je trojelektrodové zariadenie, obsahuje elektródy source (S), drain (D), gate (G). Je to unipolárny tranzistor čo znamená, že je závislý len od jedného typu nosiča náboja. V závislosti od typu nosiča náboja sa výkonový MOS tranzistor delí na NMOS, kde sú majoritné nosiče náboja elektróny a na PMOS kde sú majoritnými nosičmi náboja naopak diery.[1]

Pre výkonové MOS tranzistory je špecifický vertikálny dizajn, kde sú drain a source na opačných stranách polovodčovej dosky. Takáto konfigurácia zlepšuje schopnosť tranzistora zvládať vyššie napätia a prúdy bez rizika poškodenia. Medzi typy výkonových MOS tranzistorov s vertikálnou štruktúrou patrí V-MOSFET, VD-MOSFET/D-MOSFET a U-MOSFET. [2]

Výkonové MOS tranzistory ale aj iné súčiastky môžeme osadiť na DPS rôznymi spôsobmi. Príkladom je osadenie súčiastky na dosku plošného spoja (DPS), ktorú je pripevnená spájkou. Ide o technológiu povrchovej montáže (SMT) Pri tejto technike sa komponenty pripájajú priamo na povrch dosky bez použitia otvorov, pričom sa spájajú len plošky. Prepájacie otvory slúžia len ako prepoje medzi vrchnou spodnou stranou DPS. Malé rozmery povrchovo montovaných súčiastok (SMD) umožňujú vysokú hustotu osadenia komponentov. [3,4]

Obr. 1 – Technológia povrchovej montáže (SMT) [4]

Na zistenie spoľahlivosti a odolnosti výkonových polovodičových zariadení vrátane výkonových MOS tranzistorov sa používa cyklický výkonový test. Počas testu je testované zariadenie (DUT) cyklicky namáhané až pokým nedosiahne jedno z dvoch kritérií zlyhania. Prvé kritérium je zvýšenie napätia v zapnutom stave DUT tesne pred vypnutím záťažového prúdu o 5 % a druhé kritérium je zvýšenie tepelného odporu R_{th} o 20 %. [5]

Keďže priame meranie teploty prechodu (junction temperature) je náročné, používa sa nepriama metóda. Na odhad teploty prechodu sa využíva termosensitívny elektrický parameter (TSEP), konkrétne metóda $V_{DS}(T)$ -metóda. Táto metóda meria úbytok napätia na source-drain termináloch MOSFETu, keď cez diódu prechádza malý konštantný prúd. Odhadovaná teplota sa nazýva virtuálna teplota prechodu. T_{vj} . [5]

Na zistenie správneho fungovania súčiastky sa vo väčšine používajú simulácie, ktoré nahrádzajú dlhotrvajúce ručné merania, ktoré môžu byť ovplyvnené aj inými rušivými faktormi. Simulácie elektrických alebo tepelných vlastností možno vykonávať v programe COMSOL Multiphysics. Pomocou simulácií je taktiež možné simulovať vzniknuté poruchy počas cyklického výkonového testu

Elektrická simulácia slúži na simuláciu elektrických parametrov, ako sú prúd, napätie a odpor, pričom využíva model „Electric Currents“. Jej presnosť je však podmienená zanedbateľnými indukčnými účinkami. Základom tejto simulácie je elementárna rovnica Ohmovho zákona

$$J = \sigma * E \quad (1)$$

kde J je hustota elektrického prúdu, σ je merná elektrická vodivosť a E je intenzita elektrického poľa. Tento model obsahuje niekoľko predefinovaných parametrov ako napríklad „Current Conservation“, v ktorom sa definujú vodivé časti modelu alebo „Electric Insulation“, v ktorom sa naopak definujú izolované oblasti. Tento simulačný model ponúka aj iné parametre, ktoré si v prípade potreby možno pridať [8]

Tepelná simulácia je jedna z najdôležitejších simulácií, pretože teplota ovplyvňuje množstvo iných parametrov súčiastky. Využíva sa model „Heat Transfer in Solids“, ktorý je aktívny vo všetkých častiach súčiastky. Simulácia vychádza z tepelnej rovnice (2).

$$\rho C_p u * \nabla T * \nabla q = Q + Q_{ted} \quad (2)$$

kde ρ je hustota, C_p je špecifická tepelná kapacita pod konštantným namáhaním, T je absolútna teplota, u je vektor rýchlosti translačného pohybu, q je tepelný tok, Q je parameter, ktorý obsahuje dodatočné zdroje tepla (W/m^3), Q_{ted} je parameter, ktorý zodpovedá za termoelastické účinky v pevných látkach. Tepelná simulácia takisto obsahuje niekoľko predefinovaných parametrov ako napríklad „Thermal Insulation“, ktorý definuje okrajové podmienky. Aj tento model ponúka viaceré parametre ktoré možno pridať, napríklad „Heat Source“, teda tepelný zdroj, ktorý definuje zdroj tepla, v prípade MOS tranzistorov môže ísť o čip. [9]

2 Experimentálna časť

Táto časť je zameraná na analýzu výsledkov cyklického výkonového testu MOS tranzistora podporená 3D elektrotepelnými simuláciami.

2.1 Analyzovaný výkonový MOS tranzistor

Analyzovaný výkonový MOS tranzistor je v puzdre PowerFLAT 5x6 a je osadený na doske plošného spoja (DPS). Tranzistor je k DPS pripevnený spájkou Sn/Pb v pomere 60/40. Štandardná štruktúra kontaktov puzdra PowerFLAT 5x6 pozostáva zo štyroch terminálov kontaktu drain (D), troch terminálov kontaktu source (S) a jedného terminálu kontaktu gate (G) (Obr. 2)

Obr. 2 – Výkonový MOS tranzistor v puzdre PowerFLAT 5x6 osadený na DPS

2.2 Cyklický výkonový test

Cyklický výkonový test pozostával z periodicky opakujúcich sa impulzov. Časový priebeh cyklického výkonového testu je zobrazený na obrázku (Obr. 3). Jeden cyklus trval 11 sekúnd, pričom jednu sekundu sa tranzistor zohrieva (t_{on}) pri prúde 10A a desať sekúnd sa tranzistor chladil (t_{off}). Počas zohrievania sa tranzistor zohrieva na teplotu 180°C a následne sa počas chladenia ochladil na teplotu 105°C.

Obr. 3 – Časový priebeh cyklického výkonového testu zobrazujúci čas zohrievania (t_{on}) a čas chladenia (t_{off})

2.3 Analýza charakteristík výkonového cyklického testu

Pri analýze charakteristík výkonového cyklického testu tranzistora na obrázkoch nižšie (Obr. 4 a/b) sme odhalili poruchu, ktorá sa začala prejavovať okolo pulzu 330000, kedy sme zaznamenali nárast teploty približne o 20°C a rovnako nárast napätia približne o 0,07V.

Obr. 4 – Charakteristiky z cyklického výkonového testu: a) maximálna a minimálna teplota pri chladení, b) maximálne a minimálne napätie pri zohrievaní

2.4 Optická analýza vzorky

Pri optickej analýze vzorky sme zistili, že spájka, ktorou je tranzistor pripojený k DPS je značne poškodená a vykazuje známky degradácie. Na obrázkoch nižšie je porovnanie stavu spájky pred testom a po teste. Na obrázku (Obr. 5) je zobrazený stav spájky na kontaktoch source (S) a gate (G) pred testom. Na obrázku vedľa je zobrazený stav spájky na kontaktoch source (S) a gate (G) kde je viditeľné uvoľnenie kontaktov a značná degradácia spájky.

Obr. 5 – Stav spájky na kontaktoch source (S) a gate (G): a) pred testom, b) po teste

Obrázok (Obr. 6) zobrazuje stav spájky na kontaktoch drain (D) pred testom a po teste a aj v tomto prípade je viditeľná značná degradácia spájky na všetkých kontaktoch.

Obr. 6 – Stav spájky na kontaktoch drain (D): a) pred testom, b) po teste

2.5 Simulácie v programe COMSOL Multiphysic

Zistenú chybu sme overovali prostredníctvom simulačného programu COMSOL Multiphysic. Ako prvé sme vytvorili 3D model, ktorý zodpovedá reálnej vzorke. Výsledný model je zobrazený na obrázku nižšie (Obr. 7). Mriežku 3D modelu sme zvolili tak aby boli výsledky dostatočne presné a zároveň aby nebol čas simulácie príliš dlhý.

Obr. 7 – 3D model výkonového tranzistora osadeného na DPS

2.5.1 Kalibrácia 3D modelu výkonového MOS tranzistora osadeného na DPS

Následne sme pomocou tepelnej a elektrickej simulácie kalibrovali 3D model podľa dát z merania tak, aby sme dostali čo najpresnejšie výsledky. V prípade tepelnej simulácie sme na kalibráciu použili parameter „heat flux“, ktorý udáva množstvo tepelnej energie, ktoré prechádza cez jednotkovú plochu za jednotku času. Pre kalibráciu elektrickej simulácie sme využili materiálový parameter kremika, z ktorého pozostáva čip výkonového tranzistora. Konkrétne ide o materiálový parameter elektrická vodivosť σ [S/m]. Výsledky kalibrácie sú zobrazená na grafe nižšie (obr. 8).

Obr. 8 – Výsledok kalibrácie podľa dát z merania: a) korelácia simulačnej krivky z krivkou merania pri zohrievaní (t_{on}), b) korelácia simulačnej krivky z krivkou merania pri chladení (t_{off})

2.5.2 Vyhodnotenie presnosti merania

Na vyhodnotenie presnosti merania sme využili metódu odmerniny času

$$\Delta T(t) = \frac{P}{A} * \frac{2}{\sqrt{\pi c \rho \lambda}} * \sqrt{t} \quad (3)$$

kde P (W) predstavuje výkonovú stratu, A (mm^2) je aktívna plocha čipu (mm^2), c ($\text{J}/(\text{kg} * \text{K})$) je merná tepelná kapacita, ρ (kg/m^3) je hustota, λ ($\text{W}/(\text{m} * \text{K})$) je tepelná vodivosť a t (s) je čas [9]. Táto metóda je vhodná pretože zohľadňuje fyziku šírenia tepla po vypnutí tranzistora.

Po extrápolácii bodov krivky merania a simulácie vo vyhodnocovacej oblasti sme zistili, že odchýlka počiatkových teplôt ΔT je približne 1%. Výsledok vyhodnotenia presnosti merania je zobrazený na grafe nižšie (obr. 9)

Obr. 9 – Výsledok vyhodnotenia presnosti merania pomocou metódy odmocniny z času

2.5.3 Simulácia degradácie spájky pomocou tepelnej simulácie

V simulácii degradácie spájky sme menili tepelnú impedanciu spájky Sn/Pb v materiálových parametroch. Na zmenu vzrast teploty o 20°C, ktorá zodpovedá analyzovanej poruche sme museli zmeniť tepelnú impedanciu spájky Sn/Pb približne 100-krát. To značí výraznú degradáciu spájky čo potvrdzuje aj stav spájky po teste. Degradáciu spájky Sn/Pb tak isto potvrdzuje aj tvar krivky simulácie na grafe (Obr.10), kde sa krivka priblížila ku krivke, ktorá zodpovedá poruche zistenej pri cyklickom výkonovom teste.

Obr. 10 – Porovnanie simulovanej degradácie spájky Sn/Pb s meraním

Nasledujúci obrázok (Obr. 11) zobrazuje polohu spájky Sn/Pb na 3D modely, ktorou je výkonový MOS tranzistor pripevnený na DPS.

Obr. 11 – Poloha spájky Sn/Pb v 3D modely

2.5.4 Simulácia pomocou elektrickej simulácie

Pri tejto simulácii sme sa zamerali na simuláciu rozdielu napätia $\Delta U = 0,07$ V ktorý sme zistili pri analýze. Ako prvé sme menili parameter elektrickej vodivosti spájky v materiálových parametroch, daný rozdiel sme dostali ak sme elektrickú vodivosť znížili približne 250 krát. Ďalej sme zaoblením upravili geometriu spájky Sn/Pb tak aby sme simulovali jej delamináciu na rohoch (obr. 12). Pri tejto simulácii sme však dosiahli rozdiel napätia ΔU približne 1×10^{-5} V.

Obr. 12 – Delaminácia spájky Sn/Pb simulovaná zaoblením rohov

Rovnaký rozdiel napätia ako v prípade simulácie delaminácie spájky sme dosiahli aj pri simulácii vzduchovej dutinky v spájke. (obr. 13).

Obr. 13 – Simulácia vzduchovej dutinky (zelená) v spájke Sn/Pb (ružová)

Ako poslednú elektrickú simuláciu sme robili simuláciu odpojenia dvoch kontaktov source (S) (obr. 14), ktoré boli viditeľne odpojené aj pri optickej analýze po cyklickom výkonovom teste. Pri tejto simulácii bol rozdiel napätia ΔU približne 3×10^{-4} V.

Obr. 14 – Simulácia dvoch odpojených kontaktov source (S) (červená)

3 Záver

Táto práca analyzovala vplyv cyklického výkonového testu na výkonový MOS tranzistor v puzdre PowerFLAT 5x6 osadený na DPS pomocou Sn/Pb spájky. Experimenty preukázali, že dlhodobé cyklické namáhanie vedie k postupnej degradácii spájky, čo spôsobuje nárast teploty a zvýšenie elektrického odporu kontaktov. Optická analýza vzorky po teste potvrdila mechanické poškodenie spájky.

Naše výsledky boli overené 3D elektrotepnými simuláciami v programe COMSOL Multiphysics, ktoré preukázali, že porucha vznikla z dôvodu výrazného zhoršenia tepelných a elektrických vlastností spájky Sn/Pb. Simulované výsledky vykazovali vysokú koreláciu s experimentálnymi meraniami, pričom presnosť vyhodnotenia bola potvrdená metódou odmernosti času.

Zistenia tejto práce sú dôležité pre vývoj spoľahlivých výkonových elektronických súčiastok, pričom poukazujú na potrebu optimalizácie spájkovacích materiálov a montážnych technológií na zvýšenie odolnosti MOS tranzistorov voči tepelnému namáhaniu.

[4] BUTTAY, Cyril, Christian MARTIN a Florent MORNEL. Application of the PCB Embedding Technology in Power Electronics – State of the Art and Proposed Development [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné z: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8525236>

[5] GÖTHNER, Fredrik a spol. *Challenges of SiC MOSFET Power Cycling Methodology* [online]. [cit. 2025-2-10]. Dostupné na: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2587123/EPE2018_Final_Gohtner_Peftitsis_0041.pdf?sequence=2

[7] *AC/DC Module: User's Guide* [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné z: <https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.acdc/ACDCModuleUsersGuide.pdf>

[8] *Heat Transfer Module: User's Guide* [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné z: <https://doc.comsol.com/5.4/doc/com.comsol.help.heat/HeatTransferModuleUsersGuide.pdf>

[9] DENG, Erping. *Measurement Error Caused by the Square Root t Method Applied to IGBT Devices during Power Cycling Test* [online]. [cit. 2025-2-10]. DOI: 10.1109/ISPSD46842.2020.9170083

Pod'akovanie

This work was supported by the project FastLane. The project is supported by the Chips Joint Undertaking (JU) and its members, including top-up funding by Austria, France, Germany, Romania, and Slovakia, under grant agreement No 101139788. This work was also supported by grant VEGA 1/0543/23 supported by the Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic. This publication was partially funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project No. 09I01-03-V04- 00032.

Co-funded by
the European Union

Literatúra

[1] *MOSFET – Structure, working principle, symbol and applications* [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné z: <https://www.electricalclassroom.com/mosfet-symbol-working-structure/>

[2] BALIGA, B. Jayant. *Fundamentals of power semiconductor devices*. New York: Springer, 2008. ISBN 978-0-387-47313-0.

[3] MOHD NAN, Noor Mariamadzliza a spol. *The Application of PCB, Mounted-Components and Solder Paste in Surface Mount Technology Assembly (SMTA)* [online]. [cit. 2025-02-10]. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/262068141_The_Application_of_PCB_MountedComponents_and_Solder_Paste_in_Surface_Mount_Technology_Assembly_SMTA